

Recherche de l'émergence des résistances de cible de *Myzus persicae* vis-à-vis des pyréthrinoïdes sur cultures florales dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëtitia Caddoux, Benoit Barrès

Cette étude visait à rechercher des résistances aux insecticides de la famille des pyréthrinoïdes, dans des populations de puceron vert du pêcher, *Myzus persicae*, présentes dans de cultures florales. Les mécanismes de résistance recherchés impliquent des mutations affectant la cible des pyréthrinoïdes, le gène du canal sodium. L'objectif principal était d'estimer, la fréquence dans les populations étudiées des mutations impliquées dans la résistance aux pyréthrinoïdes. Le nombre de prélèvements prévu a été fixé dans l'annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**. Cinq prélèvements devaient être prélevés, tous provenant de la région Centre-Val de Loire. **Aucun prélèvement n'a été reçu pour cette thématique en 2018** (Figure 1).

Figure 1 : Répartition par région des prélèvements sur cultures florales prévus et reçus pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis des pyréthrinoïdes de *M. persicae*.

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022